

УДК 070(7)

Зубкова Л.В.

Научный руководитель: **Бушев А.Б.**, д-р филол. наук

Тверской государственной университет, г. Тверь, Россия

YOUTUBE КАК ОСНОВА МЕДИАКОММУНИКАЦИИ

Аннотация. Статья посвящена специфике трансляций на видеохостинге YouTube и возможностям пользователей сервиса в сравнении со стандартным каналом коммуникации – телевидением. Автор показывает, что платформа – это не только видео с мемами, как многие ошибочно полагают, но и неиссякаемый источник информации и знаний.

Ключевые слова: телевидение, видеохостинг YouTube, Интернет, видео, канал, медиа.

Источники информации в современном мире стремятся завладеть вниманием потенциальных читателей множеством различных способов. Согласно общему мнению активных пользователей Сети, наиболее простым и действенным средством привлечения взгляда является картинка. Ни текст, ни таблица не оказывают такого эффекта как рисунок или фотография. В дальнейшем мы вводим локальный термин «картинка», означающий в данном контексте действенный продукт визуализации.

Картинки преследуют каждого из нас повсюду. Они существуют в статическом виде, например, баннеры, вывески, материалы в газетах и журналах, да и практически все, что видит человек вокруг себя каждый день. Однако эта «встреча с картинкой», в большинстве случаев не осознанный выбор, а тот, который нам пытаются навязать, тем самым побудив к конкретному действию.

Также визуализированная информация активно используется в виде динамических объектов. По сути, это всегда видео: фильмы, передачи, новости, шоу, рекламные ролики по телевидению и т.д. Однако также это может быть купированное видео без звука (гиф-анимации), слайд-шоу (сменяющийся ряд статичных изображений) или иной вид графического объекта, демонстрирующий какое-либо движение.

Примечательно, что раньше и динамическая картинка была лишь неосознанным выбором человека.

Телевидение тридцатилетней давности отличалось стандартизацией небольшого количества программ, это было черно-белое телевидение, информация была представлена скучно, плоско, зачастую вербально. Визуализация отличалась низким качеством, стандартностью. Необходимо принимать во внимание, что медиапотребление в те годы неизбежно диктовалось малым количеством телеприемников.

Но эпоха технологий не стоит на месте, и за довольно короткий срок телевидение преобразилось. Теперь оно предлагает как большое разнообразие каналов и программ на любой вкус, так и возможность выбора индивидуального медиапотребления.

Вместе с телевидением рос и развивался Интернет. Интернет – это огромное пространство информации и знаний. Здесь уже сам человек волен выбирать что, где, когда смотреть, слушать или читать. Постепенно возможности технологии стали позволять осуществлять размещение видео в Сети.

Говоря о динамической информации в Интернете, остановимся на видеохостинге YouTube (от англ. *you* – «ты», «вы» и *tube* – «труба», «телевизор», дословно – «вы в телевизоре»).

По словам одного из основателей YouTube, Стив Чена, мысль о создании видеохостинга появилась в январе 2005 года в Сан-Франциско, когда на одной из вечеринок им захотелось поделиться с друзьями снятыми фотографиями и видео. Проблем с передачей фотографий не было, но видео было сложно отправлять. Тогда они и приняли решение об упрощении передачи видео другим людям. «Мы стараемся упростить этот процесс, сделать его как можно легче, чтобы делиться видео онлайн», – говорит в интервью Стив Чен (<https://clck.ru/UEytd>).

Упрощение трансляции и размещения видео связано с действиями трех друзей, до этого они были сотрудниками PayPal: Чад Херли, Стив Чен и Джавед Карим. Нет точной информации, кому именно принадлежит идея создания сайта, на котором люди смогут делиться видео. По одной из версии, впервые об этом заговорил Чад Херли, друзья его поддержали, и появился совершенно новый канал коммуникации.

Генератором идей, создателем дизайна, логотипа и интерфейса сайта стал дизайнер Чад Херли. Разработчики Стив Чен и Джавед Карим воплощали его задумки в жизнь и взяли на себя всю техническую часть (<https://clck.ru/UEyvX>).

В работе над программированием сайта применялась технология Флеш-видео, которая давала возможность получить довольно хорошее качество видеозаписи по тем временам при малом объеме передаваемых данных. Самым первым видео, загруженным на видеохостинг, является ролик, который снял один из его разработчиков Джавед Карим 28-го апреля 2005 года в зоопарке города Сан-Диего, штат Калифорния, длительность записи составляла 18 секунд (<https://clck.ru/KoZ7P>).

Изначально разработчиками планировалось сделать YouTube социальной сетью для знакомств, в которой общение можно было бы производить посредством видеороликов. Другими словами, знакомство и дальнейшее общение шло бы не в текстовом режиме, а при помощи видео с возможностью поставить оценку просмотренному ролику (<https://clck.ru/KoZ7P>).

Уже после начала использования видеохостинга, видя, как он быстро набирает популярность, создатели решили сделать ребрендинг сайта, приближая его к современному состоянию платформы. Расширились функции и возможности видеохостинга. Для многих людей YouTube стал одним из самых востребованных платформ в мире, с помощью которой возможно было смотреть, хранить и передавать видео на большие расстояния.

YouTube – это не только обмен информацией, знаниями и опытом. Для многих эта платформа становится источником огромных доходов. Для успеха на YouTube не нужно ни

дорогое оборудование, ни специальное образование. Сейчас достаточно одного смартфона, чтобы создать и вести свой канал на весь мир. Главное – энтузиазм и чувство юмора [1, с. 4].

Уже скоро после создания видеохостинга основателям становилось труднее справляться со своими задачами из-за слишком быстрого роста популярности видео-платформы. Было принято решение ее продать. И уже в 2006 году Google приобретает видеохостинг YouTube за 1,76 миллиарда долларов, соблазнившись огромной популярностью видеохостинга и его гигантским рекламным потенциалом [2, с. 102].

С момента перехода видеохостинга под руководство корпорации Google количество пользователей и выложенных видео росло огромными темпами. Уже в 2010 году количество просмотров выросло до 2 млрд. в день. Это стало революцией в медиаиндустрии. На данный момент количество видеороликов на YouTube составляет около 4 млрд. В их число входят совершенно разные тематики: от любительских видео до профессиональных, научных фильмов. Каждый человек сможет найти для себя много интересной информации под свои потребности, будь то игры, культура, экономика или политика.

Итак, возможность размещать для всеобщего обозрения авторский контент и получать реакцию аудитории привлекала не только простых любителей, которые пользуются ресурсом в качестве развлечения, но и профессиональных юристов, менеджеров, журналистов и др., которые с момента появления интернет-сервиса начали переводить свои работы в онлайн-среду.

Один из самых популярных современных видеоблогеров России Юрий Дудь (журналист), который имеет собственный канал на YouTube, приглашает на интервью различных медийных личностей. Только подписчиков канала составляет около 9 млн. Это пример журналиста, который развивается вместе с онлайн-сервисом и использует все для уникальности своего контента.

Современная журналистика – это авторский контент. Это стало возможным с развитием интернет-технологий и появлением новых ресурсов для развития собственного труда. Влияние онлайн-сервисов на область журналистики началось примерно в 2010 году, когда платформа YouTube укрепилась в сознании людей как удобный канал коммуникации между людьми. Свободный доступ к информации, быстрый поиск и возможность моментального отклика на работу, а также просмотр реакций зрителей способствовало зарождению новой журналистики, которая делает главным не просто вещание проблемы/ситуации, а возможность диалога/дискуссии с пользователями по выявленной проблеме.

Таким образом, можно говорить о функциях видеохостинга:

- Развлекательная (мемы, смешные видео);
- Информационная (новости, передачи);
- Политическая (дебаты, политические заявления, выступления депутатов);
- Рекреационная (фильмы, расслабляющая музыка);
- Познавательная (огромный выбор видео с подробными инструкциями, что и как делать);
- Научная (профессиональные блоги с научными экспериментами и исследованиями).

Невозможно перечислить все разнообразие возможностей на платформе YouTube, то количество знаний и информации, которое способно передать каждому пользователю по запросу. Именно поэтому он стал настолько значимым явлением в медиамире. С ним приходится считаться даже телевидению. Многие медиакомпании продвигают свою продукцию через сервис YouTube, создавая официальные аккаунты на видео-платформе [3, с. 264].

Официальные страницы на видеохостинге создали многие телеканалы: Первый канал, Россия 24, Россия-Культура, НТВ, ТНТ, СТС и другие. На отдельных каналах транслируется прямой эфир, на других дополнительные материалы программ и съемочных групп передач и проектов телевидения. Присутствует возможность пересмотра видео и его оценки. Также на видеохостинге можно запланировать просмотр той или иной передачи, чтобы пришло уведомление о выходе.

Для тех, кто любит науку, на платформе YouTube можно найти множество каналов с научными материалами. Например, официальный канал NASA, на котором транслируются открытия и исследования всего мира, в том числе и из космоса.

YouTube стал новым каналом коммуникации в среде Интернет. Эффективность видеохостинга стала заметна и рекламодателями, которые уже начинают переносить свои бизнес-модели в онлайн медиа среду, тем самым порождая новые бизнес-модели, способствующие увеличению конкурентоспособности всех хозяйствующих субъектов [4, с. 126]. Практически в каждом видео вставлено по несколько реклам. Количество просмотров как самого видео, так и вставленной рекламы, растет в геометрической прогрессии. Поэтому стоит говорить о переносе значимости видео (в том числе рекламы) со стандартного канала коммуникации на видеохостинг.

Телевидение перестает быть главным в удовлетворении потребности человека в динамической картинке. На первый план выходит видеохостинг YouTube.

Литература

1. Кэннелл Ш. Секреты продвижения на YouTube // Альпина Паблишер, 2020. 130 с.
2. Лау Д. Google. Прошлое. Настоящее. Будущее // Манн, Иванов и Ферберс, 2010. 127 с.
3. Миллер М. YouTube для бизнеса. Онлайн видео-маркетинг для любого бизнеса // Манн, Иванов и Фербер, 2012. 304 с.
4. Михайлова В.М., Фицурина М.С., Петровский Е.Н. YouTube как канал коммуникации // Международный научно-исследовательский журнал. 2018. №12-2 (78). С. 126-130.

© Зубкова Л.В., Бушев А.Б., 2021